

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004 № ISSUE 2 28.02.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI
(ilmiy -texnik jurnal) 28.02.2025 № 2-son
ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(научно-технический журнал) 28.02.2025 № ВЫПУСК-2

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

YO'L BO'YIDAGI DAM OLISH MAJMUALARINING ME'MORIY VA QURILISH YECHIMLARIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI TAHLIL QILISH

(PhD) dotsent v.b I.Q. Eshatov¹, katta o'qituvchilar, R.M. Achildiyev¹, F.M.Madiyev¹
tayanch doktorant, Z.J.Yusupov¹

¹Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. Ushbu mavzu doirasida yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining me'moriy va qurilish echimlariga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni tahlil qilish orqali, biz ularga bo'lgan talab va ehtiyojlarni aniq belgilashga harakat qilamiz. Majmualar dizaynining nafaqat estetik jihatlari, balki transport oqimiga mosligi, ekologik barqarorligi, xavfsizlikka ta'siri va foydalanuvchilarning qulayliklariga qaratilgan muhim omillarni o'rganish zarur. Me'moriy echimlar va qurilish materiallarining tanlovi, ijtimoiy va madaniy dam olish majmualarining xususiyatlariga ta'sir qiladi. Shu bilan birga, iqlim sharoitlari, atrof-muhitni saqlash va mavjud infratuzilmalarga moslashuv ham muhim ahamiyatga ega [3]. Bularning barchasi yo'l bo'yidagi dam olish majmuasi samaradorligini ta'minlash zarur. Zamonaviy hayotda uzoq masofalarga sayohat qilish, ayniqsa, avtomobillar, avtobuslar va yuk tashish transportlari orqali amalga oshirilmoqda. Bunday safarlarning oson va qiyin sharoitlari sayohatchilarni charchatishi va yordamini ta'minlashda muammolar to'g'irishi mumkin [1]. Yo'l bo'yidagi dam olish majmualari aynan shu maqsadda zarur. Sayohatchilarni vaqtincha to'xtatib, dam olish, oziqlanish, sanitariya xizmatlari va boshqa zarur qulayliklarni taqdim etish zaruriyatini yaratib beradi.

Kalit so'zlar: dam olish majmualari, transport infratuzilmasi, sayohat qulayliklari, yo'l bo'yidagi ovqatlanish, turistik yo'llar.

1.Kirish. Zamonaviy hayotda yo'l bo'yidagi dam olish majmualari, ayniqsa, globalizatsiya va transport infratuzilmasining tezkor rivojlanishi, sayohatchilarning transport vositalarida va mamlakatlar o'rtasidagi sayohatni osonlashtirishda muhim o'rin tutadi. Ular nafaqat avtomobil yo'llari bo'ylab sayohat qilayotgan insonlarga xizmat ko'rsatish, balki tabiiy va ijtimoiy muhiti bilan ham muhim ahamiyatga ega.

Bunday majmualar odatda yo'l chetida qulay sharoitlar yaratish, sayohatchilarni dam olishga undash, ularni oziqlantirish va boshqa xizmatlar ko'rsatish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak [2,4]. Ularning me'moriy va qurilish echimlari ko'plab omillarga, jumladan, atrof-muhit sharoitlariga, iqtisodiy imkoniyatlarga, texnologik yutuqlarga va

ijtimoiy ehtiyojlarga bog'liq bo'ladi. Ushbu maqolada yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining me'moriy va qurilish echimlariga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish asosiy yechim hisoblanadi.

2.Materiallar va usullar: O'zbekistonda transport va inshootlarni qurish bo'yicha yo'l bo'yidagi dam olish soni va sifati hali ham kompleks yuqori emas. Buning uchun uzoq masofalarga sayohat orqali yordam va sayohatchilar uchun qulayliklar va foydalanish to'xtash yetishmaydi.

Tadqiqotda foydalaniladigan materiallar quyidagilardan iborat:

- mahalliy va xalqaro tajribalarga asoslangan loyiha hujjatlari, ya'ni yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining me'moriy va qurilish yechimlari bo'yicha mavjud loyihalar;

- transport oqimi va yo'lovchilar soni, shuningdek, joylashuv va iqlim sharoitlarini o'rganish uchun zarur statistik ma'lumotlar;

- dam olish majmualarining atrof-muhitga ta'sirini o'rganish, ayniqsa, yashil hududlar, energiya samaradorligi va ekologik barqarorlikka bo'lgan talablarni tahlil qilish;

-yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining me'moriy va qurilish echimlarini shakllantirishda bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Ularning muvaffaqiyatli ishlashi

uchun ko'plab interdisipliner yondashuvlar zarur, bunda ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik va me'moriy jihatlar birlashtiriladi [1].

O'zgartirilgan dizaynlar va innovatsion texnologiyalar orqali bu majmualarning samaradorligini oshirish mumkin.

Yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining rivojlanishi uchun zarur bo'lgan asosiy me'moriy va qurilish omillarini aniqlashga yordam beradi.

“Yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining me'moriy va qurilish echimlariga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish”

1.Jadval

Omil	Tavsif	Tadqiqot usuli	Natija
Iqlimiy sharoitlar	Hududning iqlimini shakllantiradi.	Tahlili	Iqlimga mos loyiha
Yo'l tarmog'i va transport oqimi	Yo'lovchilar soni va transport oqimi, majmua joylashuvi va xizmatlar ta'siri	Statistik ma'lumotlar	Samarali joylashuv va yechim
Ekologik holat va atrof-muhit muhofazasi	Atrof-muhitga zarar keltirmaslik, ekologik barqarorlikni ta'minlash.	Ekologik tahlili	Barqaror texnologiyalar
Me'moriy estetik va madaniy xordiq	Mahalliy madaniy va arxitekturaga mos dizayn.	Tahlili, so'rovnomasi	Estetik uyg'unlik
Ijtimoiy va iqtisodiy omillar	Ijtimoiy ehtiyojlar, iqtisodiy imkoniyatlar va xizmatlar.	So'rovnomalar, tahlil usullari	Foydalanuvchiga qulaylik yaratilishi
Texnik talablar	Qurilish va xavfsizlik talablarini ko'chaytirish.	Iqtisodiy tahlil, so'rovnomalari	Qonunlarga mos qurilish olib borish

Ushbu jadvalda har bir omilning tahlil qilinishi va usullari, shuningdek, natijalar to'plami keltirilgan. Bu, yo'l bo'yidagi dam olish majmualarini samarali va barqaror loyiha qilishda yordam beradi.

Yo'l bo'yidagi dam olish majmualari ko'pincha tabiiy sharoitlar va iqlim o'zgarishlariga to'liq moslashtirilgan holda

yaratiladi. Hududning iqlim sharoitlarini inobatga olmasdan qurilish materiallari va texnologiyalari tanlanadi. Misol uchun, issiq va quruq hududlarda isitish tizimlariga ko'p ehtiyoj qolmaydi, biroq sovuq iqlimli hududda issiqlikni saqlovchi materiallar va tizimlar zarur bo'ladi [1,4,5]. Shuningdek, yirik miqdordagi suvni talab qiladigan infratuzilma, misol uchun,

bog`lar yoki hovuzlar qurgan joyda suv ta`minoti va boshqaruvi masalalari yuzaga kelishi mumkin.

3. Tahlil: Dam olish majmualarining qurilishida iqlim va tabiiy resurslar yetarlicha hisobga olinmaydi. Bu iqlimga qarab majmuada salqin yoki isitish tizimlarining noto`g`ri tanlanishiga olib keladi.

Ushbu mavzu doirasida yo`l bo`yidagi dam olish majmualarining me`moriy va qurilish echimlariga ta`sir qiluvchi asosiy omillarni tahlil qilish orqali, biz ularga bo`lgan talab va ehtiyojlarni aniq belgilashga harakat qilamiz. Majmualar dizaynining nafaqat estetik jihatlari, balki transport oqimiga mosligi, ekologik barqarorligi, xavfsizlikka ta`siri va foydalanuvchilarning qulayliklariga qaratilgan muhim omillarni o`rganish zarur [6,8,15].

Me`moriy echimlar va qurilish materiallarining tanlovi, ijtimoiy va madaniy dam olish majmualarining xususiyatlariga ta`sir

qiladi. Shu bilan birga, iqlim sharoitlari, atrof-muhitni saqlash va mavjud infratuzilmalarga moslashuv ham muhim joyga ega. Bularning barchasi yo`l bo`yidagi dam olish majmuasi samarali samaradorligini ta`minlashda qulav hisoblanadi.

"Yo`l bo`yidagi dam olish majmualarining O`zbekiston sharoitida qanday yaratish mumkin:

O`zbekistonning yo`l bo`yidagi dam olish majmualari sohasidagi rivojlanishining o`ziga xos xususiyatlari, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy talablar, shuningdek, tabiiy sharoitlar hamda iqtisodiy imkoniyatlar alohida ahamiyat kasb etadi [12,14]. Ushbu mavzuda, O`zbekiston sharoitida yo`l bo`yidagi dam olish majmualarining me`moriy va qurilish echimlariga ta`sir qiluvchi omillarni tahlil qilish va ular bo`yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish muhimdir.

"Yo`l bo`yidagi dam olish majmualarining me`moriy va qurilish echimlariga ta`sir qiluvchi omillarni tahlili"

2.Jadval

Omil	Tavsif	Tahlil
Iqlimiy sharoitlar	Hududning iqlimi xususiyatlari	Issiq hududlarda: ochiq joylar, soyali hududlar; Sovuq hududlarda: - isitish tizimlari; -yopiq joylar.
Yo`l tarmog`i va transport oqimi	Yo`lning joylashuvi va transport oqimi, majmuaning samarali ishlashini ta`minlaydi.	Yo`lovchilar soni va transportning zichligi. Xavfsiz joylashuv, yo`lning qiyalik darajasi. Ko`plab yo`lovchilar uchun qulay joylashuv va xizmatlari.
Atrof-muhitni muhofaza qilish	Atrof-muhitni saqlash, energiya samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlik.	Yashil texnologiyalar: - quyosh panellari, yomg`ir suvi yig`ish tizimlari. Yashil hududlar va ekologik barqarorlikni ta`minlash.

Me'moriy estetik	Mahalliy madaniyat va arxitektura uslublarini hisobga olish, loyihani mahalliy o'ziga xosliklarga moslashtirish.	Madaniy meros va mahalliy arxitektura uslublarini integratsiya qilish. Estetik dizayn, ranglar va materiallarning uyg'unligi.
Ijtimoiy va iqtisodiy omillar	Aholining ijtimoiy-iqtisodiy darajasi, xizmatlar sifati va narxi.	Ijtimoiy ehtiyojlar: - qulay xizmatlar, ijtimoiy va madaniy talablar. Iqtisodiy jihatlar: -arzon narxlar, xizmatlar sifatining yuqori bo'lishi.
Texnik talablar	Qurilish normalariga, xavfsizlik talablari va sanitariya standartlariga moslik darajasi.	Qonunlarga rioya qilish: -mahalliy qurilish va xavfsizlik normalari. Texnik talablarga muvofiqlik: - suv, kanalizatsiya, issiqlik va sovutish tizimlarining samaradorligi.

Majmuaning me'moriy va qurilish echimlariga ta'sirini aniq va tizimli tarzda ko'rsatish mumkin.

O'zbekistonning iqlim sharoitlari juda turli, jumladan, mamlakatning janubiy va markaziy hududlari quruq va issiq, shimoliy hududlar esa sovuq iqlimga ega [7,8,9]. Bunday farqlar, yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining qurilishida, ayniqsa energiya samaradorligi va tabiiy resurslardan foydalanish muammolarini keltirib chiqaradi.

4. Natijalar bo'limi: Majmua qurilishi bosqichida hududning iqlim sharoitlarini to'liq tahlil qilib, iqlimga mos materiallar va qurilish texnologiyalarini tanlash zarur [14]. Quyosh energiyasi, shamol yo'nalishlari va boshqa ekologik jihatdan toza texnologiyalardan foydalanish majmuaning energiya samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, suvni tejash tizimlarini joriy etish va tabiiy resurslarni boshqarish orqali majmuani barqaror qilish mumkin.

O'zbekistonning yo'l bo'yidagi dam olish majmualari rivojlanishi, tabiiy, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni hisobga olgan holda,

zamonaviy va barqaror me'moriy va qurilish echimlarini talab qiladi. Bu majmualar nafaqat turizmni rivojlantirishga yordam berishi, balki iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ham ta'minlashi kerak [15]. Ushbu maqolada, O'zbekiston sharoitida yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining qurilishi uchun kerakli yechimlar keltiriladi.

Turar-joy hududida turli xil dam olish maskanlaridan iborat majmualarda dam olishni tashkil etish tabiati, sport yotoqxonolari binolarining sektorlari va sayyohlik turi, shovqin manbai bo'lgan muassasalar (motellar, lagerlar kabi) va binolar dam olish uchun mo'ljallangan va bolali oilalarni ajratib ko'rsatish kerak.

Tog'li hududlarda kurort majmualarini rejalashtirish usullari etarli darajada izolyatsiyani o'z ichiga oladi. Qulay o'zaro bog'langan tarmoqlar, asosiy kurortni ixcham joylashtirish rivojlanish (ayniqsa, kapital tuzilmalari), yuqori darajadagi obodonlashtirish bilan birlashtirish tabiiy landshaftni maksimal darajada saqlash lozim.

1. Rasm. Dam olish maskanlariga asosiy oqimlarning sxemasi

Bunga asosan, hududni asosiy rayonlashtirishning an'anaviy shakliga qo'shimcha ravishda dam olish turlari, foydalanish intensivligi darajasiga ko'ra hududlarni ajratish taklif etiladi. **“Yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining me'moriy va qurilish echimlariga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilishda** O'zbekiston sharoitida yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining me'moriy va qurilish echimlarini tahlil qilishda, masalalarni jadvallar bilan ko'rsatish samarali bo'lishi mumkin. Quyida turli muammolar va echimlarni ko'rsatadigan jadvallar keltirilgan [19].

Iqlimga mos qurilish va texnologiyalar

3.Jadval

Hudud	Iqlim xususiyatlari	Qurilish texnologiyalari	Echimi
Janubiy hududlar (quyoshli va issiq)	Issiq, quruq iqlim, uzoq davom tadigan yozlar	-yaxshi issiqlik izolyatsiyasi; - quyosh energiyasidan foydalanish (quyosh panellari); - havo sovutish tizimlari (konditsionerlar)	- quyosh kollektorlaridan foydalanish; - energiyani tejash uchun issiqlikni saqlash tizimlari; - binolarda issiqlikni saqlovchi materiallardan foydalanish
Shimoliy hududlar (sovuq iqlim)	Sovuq, qishki ob-havo temperaturasi juda past	- issiqni saqlovchi materiallar; - isitish tizimlari	- zamonaviy isitish tizimlari; - qor va muzdan tozalash tizimlari; - isitish uchun samarali texnologiyalarni joriy etish (radiatorlar, qizdirish izolyatsiyasi)

Izoh: Janubiy hududlar uchun quyosh energiyasidan maksimal darajada foydalanish va havo sovutish tizimlarini optimallashtirish

kerak. Shimoliy hududlarda esa, binolarda issiqlikni saqlovchi materiallar va energiya tejovchi isitish tizimlari zarur [13].

Ekologik barqarorlik va yashil qurilish texnologiyalari

4.Jadval

Muammo	Ta'siri	Yechim
Energiyaning ortiqcha sarfi	Yuqori energiya xarajatlari, ekologik izning oshishi	- quyosh energiyasidan foydalanish; - shamol energiyasini joriy etish
Qayta ishlashning past darajasi	Chiqindilarni to'g'ri qayta ishlamaslik, atrof-muhitning ifloslanishi	- chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini yaratish; - suvni tejash tizimlarini joriy etish
Noekologik qurilish materiallari	Resurslar va materiallarning isrof qilinishi, iqlimga zarar yetkazilishi	- ekologik toza materiallar (qayta ishlangan materiallar, tabiiy materiallar)
Havo ifloslanishi	Boshqa qurilishlarda atrof-muhitga zarar yetkazish	- energiya tejavchi qurilish tizimlarini rivojlantirish - ochiq joylarda yashil hududlarni yaratish

Izoh: Yashil qurilish texnologiyalarini joriy etish orqali, ekologik kamaytirish mumkin [12]. Quyosh va shamol energiyasidan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va suvni tejash tizimlari ekologik barqarorlikni ta'minlaydi.

Ijtimoiy ehtiyojlar va madaniy moslashuv

5.Jadval

Muammo	Ta'siri	Yechim
Nogironlar uchun moslashuv	Nogironlar uchun qulay sharoitlar yetishmasligi, ijtimoiy tengsizlik	- majmuada nogironlar uchun maxsus yo'laklar, liftlar; -yengil ko'rish uchun moslashtirish
Bolalar va qariyalar ehtiyoji	Bolalar va qariyalar uchun maxsus sharoitlarning yetishmasligi	- bolalar o'yin maydonchalari; - qariyalar uchun maxsus sog'lomlashtirish joylari
Madaniy moslashuv	Mahalliy an'analar va turistik ehtiyojlarga mos bo'lmaslik	- mahalliy madaniyat va an'analariga mos dizayn yaratish - mahalliy oshxonalar va xizmatlar

Izoh: Ijtimoiy ehtiyojlarni inobatga olish, hisobga olish majmua foydalanuvchilarining majmua dizaynida universal dizayn qoniqishini oshiradi. elementlarini qo'llash va madaniy an'analarni

Infratuzilma va xizmatlar

6.Jadval

Infratuzilma masalalari	Ta'siri	Yechim
Sanitariya va gigiyena tizimlari	Chiqindilarni to'g'ri yig'ishning yo'qligi, sanitariya xavflari	- ochiq joylarda sanitariya va toza muhitni yaratish; - chiqindilarni qayta ishlash va to'plash tizimlarini joriy etish
Parkovka va transport aloqalari	O'ta katta avtomobil oqimi, oqulay parkovka tizimi	- yangi transport tizimlarini yaratish - Yaxshi parkovka tizimi va shaxsiy transportlarni boshqarish
Xavfsizlik tizimlari	Xavfsizlik nuqtai nazaridan zaif majmua	- video kuzatuv tizimlarini o'rnatish - favqulodda holatlar uchun tezkor xizmatlarni ta'minlash

Izoh: Majmuaning infratuzilmasini samarali tashkil etish, sanitariya, parkovka, xavfsizlik va transport tizimlarini yaxshilash orqali foydalanuvchilar uchun qulay sharoitlar yaratish mumkin.

Xorijda yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining me'moriy va qurilish echimlari:

Xorijda yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining qurilishi va me'moriy yechimlari ko'plab ilg'or texnologiyalar va ekologik me'yorlarga asoslanadi [4]. Turli mamlakatlardagi tajribalarni tahlil qilish, O'zbekiston sharoitida qanday o'zgarishlar kiritish kerakligini ko'rsatadi. Quyida xorijiy tajribalar va jadvallarda ko'rsatilgan muammolar hamda echimlar keltirilgan.

Ijtimoiy ehtiyojlar va madaniy moslashuv: Xorijiy tajribalar

7.Jadval

Mamlakat	Ijtimoiy ehtiyojlar	Ta'siri	Yechimlar
Fransiya	Nogironlar va qariyalar ehtiyojlari	-nogironlar uchun mos sharoitlarning yetishmasligi - yoshi katta odamlar uchun	- universal dizayn (nogironlar uchun liftlar, maxsus o'yin maydonchalari); - qariyalar uchun

		qulayliklarning yo`qligi	sog`lomlashtirish xonalari
Italiya	Bolalar va o`smirlar ehtiyojlari	-bolalar uchun xavfsiz joylarning yo`qligi	- bolalar uchun xavfsiz va interaktiv o`yin maydonchalari; - o`smirlar uchun sport inshootlari
AQSh	Madaniy moslashuv va xizmatlar	- madaniy xilma-xillikning etishmasligi; - turistlar uchun an`anaviy xizmatlarning yo`qligi	-mahalliy madaniyatni o`z ichiga olgan xizmatlar (mahalliy taomlar, madaniy tadbirlar)

Izoh: Fransiya va Italiyada ijtimoiy ehtiyojlarga mos dizaynlar, bolalar va qariyalar uchun maxsus xizmatlar mavjud. AQShda esa, turizmga asoslangan madaniy moslashuvni rivojlantirishga katta e`tibor qaratilgan [18].

O`zbekiston sharoitida mahalliy an`analarga mos arxitektura va ijtimoiy ehtiyojlarga mos xizmatlar yaratish zarur.

Yo`l bo`yidagi sayohatchilarga xizmat ko`rsatish ob`ektlari

8.Jadval

T.r	Xizmat turi	Ob`yekt nomi(binolar va inshootlar)
1	Turar joy	Mehmonxona, moto mehmonxonasi, motel, lager, dam olish maskani yo`l bo`yi, o`zini o`zi ta`minlash. Kvartiralar (uyni ijaraga olish, kvartira kottejlari), xususiy sektor
2	Oziqlanish	Ovqatlanish xonasi, kafe, restoran, yo`l bo`yida, oshxona-pishirish, xususiy sektor, o`zini o`zi ta`minlash.
3	Transport xizmat	Avtomobil ijarasi, jamoat transporti, ekskursiya transporti, shaxsiy transport, avtomobil, yoqilg`i quyish shoxobchasi. Ochiq to`xtash joylari, garajlar
4	Ekskursiya xizmat	Guruhchi, qo`llanma guruhi, qo`llanma shaxsiy, o`z-o`zini tekshirish va o`rganish
5	O`yin-kulgi, savdo, va boshqalar; - sport, ov qilish, baliq ovlash, yig`ish qo`ziqorinlar va rezavorlar va boshqalar; - klub manfaatlari;	Sport inshootlari, tabiiy va peyzaj obektlari, jamoat darslari va obektlari, buning uchun konferentsiya xonasi, joylar uchrashuvlar va chiqishlar uchun, etnik obektlar

	- korporativ manfaatlar; - etnik manfaatlar	
6	Haj (kanonlarga rioya qilish joylashtirish va ovqatlanish)	Diniy kult obektlari vamdiniy marosimlarga rioya qilish

2. Rasm. Mahalliy va xorijiy sayohatchilar uchun qulay va do'stona transport xizmatlarini taqdim etish va yuqori sifatli sayohat muhitini yaratish uchun yo'l yoqasidagi dam olish majmualar tashkil qilingan

3. Rasm. Minsk shahrining shahar atrofi hududida o'rmon park zonasi va dam olish zonalarini joylashtirish sxemasi

Aholisi million bo'lgan shahar ovqatlanish uchun shahar atrofidagi va viloyatlar bilan bog'langan magistral yo'l yoqasidan ko'proq foydalanish kerak. Mualliflarning fikriga ko'ra, viloyatlar bilan bog'langan magistral yo'llarda dam olish majmualarining diqqatga sazovor joylarga aylantirish zarur [17.18]. Yaqin atrofdagi aholi punktlari aholisi ham yo'llarda dam olish majmualariga aylanishi kerak. Jamoat markazlari kabi yangi turdagi dam olish xizmatlari aholi punktlarining guruhli tizimlarida xizmat ko'rsatish, harakat radiusi yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining masofasi bilan ishlab chiqiladi.

Shuning uchun yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining tarkibiga quyidagilar ham kiritilishi kerak:

- jamoat xizmatlari;
- hammom;
- mehmonxona;
- turistik ma'lumot;
- bolalar uchun o'yin maydonchalari;
- sport maydonchalari;
- oziq-ovqat va mahsulotlar do'konlari;
- avtomobil texnik xizmatlari;
- tibbiy xizmat;
- bankomatlar;
- savdo, sotish majmualari;

Bularning hammasi yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining qulay va to'liq bo'lishini ta'minlash, sayohatchilarni dam olish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Ushbu majmualar mahalliy rivojlanishiga ham yordam beradi. Mikroiqtsodiyotning shakllanishi va rivojlanishi mintaq va jamoat xizmati

darajasini oshirish nafaqat avtoturistlar, shuningdek, yaqin atrofdagi qishloqlar aholisi ham tashrif bo'yuradi.

Hududga transport xizmati uning turli bo'limlarining mavjud va qurilayotgan transport tarmoqlari ham ajralib turadi. Shular asosida hududga transport xizmati ko'rsatish sxemasi tuziladi [12,13]. **Ushbu sxemada viloyatlar bilan bog'langan magistral yo'llarda taklif va tavsiyalar beriladi:**

4. Rasm. Samarqand viloyati bilan bog'langan magistral yo'llarida dam olish majmualari taklif va tavsiya berilgan sxema

Magistral yo'llarda, uzoq masofalarda tashrif buyuruvchilar uchun haydovchilarga qulay va dam olish majmualarini tashkil qilish kerak. Ushbu majmualar, yo'l bo'yidagi sayohatchilarga ham xizmat ko'rsatish va dasturiy ta'minot uchun bir qancha yordamni o'z ichiga oladi.

5. Xulosa qilish mumkinki, yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini yaratish uchun mo'ljallangan. Bunday majmualar asosan avtomobil yo'llari bo'ylab loyihalangani. Ushbu omillarni tahlil qilish, loyiha va dizayn jarayonlarida e'tiborga olinadigan muhim jihatlarni sifatida ajralib turadi.

1. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda va chet ellarda rivojlangan mamlakatlarda dam olish va sayyohlik faoliyati iqtisodiyotdagi roli muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Xozirgi kunda dam olish majmualari sezilarli darajada tartibga solinmoqda.

2. Yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining muvaffaqiyatli bo'lishi uchun iqlim sharoitlari juda muhim. Agar majmua juda issiq yoki sovuq hududda joylashgan bo'lsa, binolarni izolyatsiya qilish, havo tizimlarini optimallashtirish zarur. Qishda issiqlikni saqlash, yozda esa sovutish uchun maxsus tizimlar talab etiladi.

3. Dam olish majmualari, odatda, tabiat bilan uyg'un bo'lishi kerak. Shu sababli, binolarni tabiiy landshaftga moslashtirish, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik uchun arxitektura va shaharsozlik talablarini bajarish zarur.

4. Dam olish majmuasining joylashuvi, transport va yo'l tarmog'iga qanday bog'langanligi katta ahamiyatga ega. Shu sababli yo'l bo'yidagi dam olish majmualarida viloyat va shahar ahamiyatidagi yo'llarni kirish va chiqish qismlarida imkoniyatlari yaratish, shuningdek, to'xtash joylari va xizmatlar (masalan, avtoturargohlar)ni rejalashtirish tavsiyalar berilgan.

5. Viloyatlarni bog'lovchi magistral yo'llarda sayyohlar uchun ko'ngilochar markazlar, masalan, tabiatga sayohatlar, sport mashg'ulotlari, maxsus ekskursiyalar, madaniy tadbirlar va boshqalar tashkil etilishi kerak. Bu sayyohlarni uzoq vaqt davomida jalb etadi va ularning dam olish tajribasini yanada boyitadi.

6. Sayyohlar uchun mukammal dam olish majmuasini yaratish uchun qulay transport, ko'ngilochar xizmatlar, yaxshi oziq-ovqat va ichimliklar, yuqori sifatli infratuzilma choralarni yaratish zarur. Shuningdek, sayyohlar uchun mahalliy madaniyat va tarix bilan tanishish imkoniyatlarini yaratish, majmuani yanada jozibador qiladi. Bu barcha imkoniyatlar sayyohlarning dam olishini yanada sifatli va qulay qilishga yordam beradi.

Yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining muvaffaqiyatli qurilishi uchun yuqoridagi omillarni birgalikda hisobga olish kerak. Iqlim, transport, me'moriy dizayn, ekologiya va

iqtisodiy jihatlar, majmua rejalashtirishining asosiy komponentlaridan bo`lib, ularning har biri bir-biriga ta`sir ko`rsatadi. Shuningdek, zamonaviy dam olish majmualarini qo`llash atrof-muhitni saqlash, viloyatlarni bo`g`lovchi magistrallar qismida yo`l bo`yidagi dam olish majmualar vaqt sarfini tijash hamda yo`lovchilarga qulaylik sifatini oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro`yxati

1. Абуков А.Х. Туризм сегодня и завтра. М., Профиздат, 1978.
2. Авдоткин Л.Н., Лежава И.Г., Смоляр И.М. Градостроительное проектирование. М., Стройиздат, 1989.
3. Аврамов А.Н. Кемпинги и мотели. М., 1978.
4. Азгальдов Г.Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном проектировании. М., 1989.
5. Eshatov, I., Abduraimov, M., Aymatov, A., Mustayev, B., Xaydarov, S., Maxmudova, F., ... & Inoyatov, D. (2024). Placement of trade and household service complexes in regions of Uzbekistan according to climatic conditions. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 559, p. 01006). EDP Sciences.
6. Turdimurodovich, M. I., Djurakulovich, G. B., & Quziyevich, E. I. (2020). The role and place of the khanqahs in spreading the mysticism and spiritual purification to the peoples of central asia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 561-563.
7. Hidirov, M. M., Eshatov, I. Q., & Mahmudova, F. (2021, June). Architectural and planning organization of agglomerational trade and service complexes in the uzbekistan. In *E-Conference Globe* (pp. 60-64).
8. Eshatov, I. K., Aymatov, A. A., & Soliyev, F. F. (2023). Regional Location of Commercial and Household Service Complexes in Uzbekistan Regions Taking into Account Natural-Climatic Conditions. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture* (2993-2637), 1(10), 31-38.
9. Eshatov I., Baratov X., Jo`rayev O. O`rta Osiyo shaharsozlik madaniyati va tarixiy shahar markazlarini zamon talablariga muvofiq takomillashtirish va qayta tiklash //Aktualnie nauchnie issledovaniya v sovremennom mire. – 2017. – №. 6-3. - S. 54-56.
10. Raximov K.D, Aymatov A.A, Kamalova D.Z, Mamatmusayev T.Sh, Reyimbayev Sh.S. “Me`moriy-tarixiy muhit va ta`mirlash asoslari” o`quv qo`llanma. 2024-yil.
11. Eshatov Ikrom Qo`ziyevich. “O`zbekiston viloyatlari markazlarida savdo-maishiy xizmat ko`rsatish majmualarini arxitektura-loyihaviy shakllantirish xususiyatlari”. Monografiya, © iScience Sp. z o. o. ISBN 978-83-66216-90 - 2024-yil.
12. Shukurov I.S., Xatamov A.T. “Shahar hududini injenerlik tayyorlash” Darslik. Toshkent “Iqtisod-moliya” 2018-yil.
13. Xudayberdiyev A., “Transport va muhandislik obodonlashtirish”. Darslik. "TURON NASHR" nashriyoti. - Samarqand, 2022.
14. Tulakov, E., Kurbonov, A., Inoyatov, D., Eshatov, I., & Abdullayeva, S. (2024). Study on the heat and vapor transfer resistance of the basement's outer walls and calculation of moisture regime: A case study of Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 563, p. 02022). EDP Sciences.
15. Chorshanbaev, F.Z., Ch O.Melieva, A.F.Ziyatova. «Samarqand shahar ko'chalari va yo'llaridagi bloklarni yuqatishni asrash». fan va texnologiya. dunyo tadqiqotlari 4 (2020): 115-120.
16. Akram, I., & Zuhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.

17. Tulakov E. S., Inoyatov D. T., Kurbonov A. S. Waterproofing and calculation of the thickness of the insulation of the basement wall of a low-rise energy-efficient house in accordance with domestic and foreign standards and norms //International Journal of Scientific and Technology Research. – 2019. – Т. 8. – №. 11. – С. 3311-3314.

18. Гутнов А.Э., Лежава И.Г. Будущее города. – М.: Стройиздат, 1977. – 126 с.

19. Дженкс, Ч. Новая парадигма в архитектуре: пер. с англ. / Ч. Дженкс // Проект International. – 2003. – №5.

